

Crise et résilience organisationnelle : Quel rôle de la posture des consultants dans la gestion du changement ?

Crisis and organizational resilience: What is the role of the consultants' posture in change management?

Abd El Ghani BEKKAOUI

*Doctorant, Laboratoire de Recherche en Management Territorial, Intégré et Fonctionnel
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Université Mohammed Premier -Oujda, Maroc*
abdelghani.bekkaoui@ump.ac.ma

Sophia BEKKAOUI

*Enseignante-chercheure, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales -
Université Mohammed Premier - Oujda, Maroc*
so.bekkaoui@ump.ac.ma

Sana QARROUTE

*Enseignante-chercheure, Laboratoire de Recherche en Management Territorial, Intégré et
Fonctionnel Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Université Mohammed Premier -
Oujda, Maroc*
s.garroute@ump.ac.ma

Résumé :

Dans un environnement marqué par des crises récurrentes et des mutations profondes, la résilience organisationnelle est devenue un impératif stratégique pour les entreprises. Il ne s'agit plus seulement d'absorber les chocs, mais de développer une capacité d'adaptation durable face aux transformations imposées par un contexte incertain. Cette résilience repose en grande partie sur la manière dont les organisations conduisent le changement, mobilisant à la fois des ressources internes et des expertises externes. Cet article s'intéresse à la dynamique de cette gestion du changement en posant la question suivante : **Dans quelle mesure la diversité des acteurs impliqués influence-t-elle l'analyse et le renforcement de la résilience organisationnelle au sein des entreprises ?** À travers une approche théorique et empirique, nous interrogeons le rôle différencié des consultants internes et externes dans l'accompagnement du changement en période de crise. L'étude révèle que les consultants internes, bien que proches des équipes, rencontrent des limites liées à leur positionnement hiérarchique, tandis que les consultants externes apportent une lecture plus critique et distanciée des transformations. En confrontant leurs perceptions, stratégies et contraintes respectives, cette recherche met en lumière les leviers et les freins qui façonnent la transformation organisationnelle, et souligne l'importance de leur complémentarité pour renforcer durablement la résilience des entreprises.

Mots-clés : Résilience organisationnelle, changement organisationnel, consultants, gestion du changement, crise.

Abstract:

In an environment shaped by recurring crises and deep transformations, organizational resilience has become a strategic imperative for businesses. It is no longer just about withstanding shocks, but about building a lasting capacity to adapt to the uncertainties of a constantly shifting context. This resilience largely depends on how organizations manage change, drawing on both internal resources and external expertise. This article explores the dynamics of change management by asking the following question: **To what extent does the diversity of actors involved influence the assessment and reinforcement of organizational resilience?** Based on a theoretical and empirical approach, the study examines the distinct roles of internal and external consultants during periods of crisis. The findings reveal that internal consultants, despite their proximity to teams, face limitations due to their hierarchical positioning, while external consultants provide a more critical and detached analysis of organizational transformations. By comparing their perceptions, strategies, and constraints, the research highlights the drivers and barriers that shape organizational change. It underlines the importance of combining both perspectives to sustainably strengthen organizational resilience.

Keywords: Organizational resilience, organizational change, consultants, Change management, Crisis.

1. INTRODUCTION

Les organisations évoluent dans un environnement marqué par des ruptures profondes et des transformations accélérées, où les attentes des clients, les mutations technologiques et l'évolution du paysage concurrentiel redéfinissent continuellement les équilibres établis. Face à ces bouleversements, elles ne peuvent plus se limiter à une adaptation réactive ; elles doivent engager un processus proactif de résilience organisationnelle (Frimousse & Peretti, 2021), leur permettant non seulement de surmonter les crises, mais aussi d'en tirer des opportunités stratégiques.

La résilience organisationnelle ne se résume pas à une simple capacité d'absorption des chocs ; elle doit être comprise comme un processus dynamique de reconstruction du sens, mobilisant les ressources structurelles, culturelles et stratégiques d'une organisation (Teneau, 2017). Lorsqu'une entreprise traverse une crise majeure, assimilable à un épisode cosmologique, elle se retrouve confrontée à une remise en question profonde de son cadre de référence (Roux-Dufort, 2016). Ce processus se déploie en plusieurs étapes : la déconstruction des repères existants, où la crise met en tension les croyances et pratiques établies ; la mobilisation des ressources, où l'entreprise active ses leviers internes pour structurer une réponse cohérente ; et enfin, la reconstruction et l'intégration, où elle reformule une nouvelle logique organisationnelle adaptée aux nouvelles réalités.

Dans cette dynamique, différents acteurs accompagnent les organisations dans la gestion du changement. Qu'ils soient internes ou externes, ils adoptent des approches et des logiques d'intervention distinctes, influencées par leur positionnement vis-à-vis de l'entreprise et des transformations à opérer. Cette diversité de perspectives interroge leur complémentarité et leur influence sur la capacité des organisations à renforcer leur résilience face aux crises (Hiatt, 2006).

Ainsi, cet article s'intéresse à la manière dont la résilience organisationnelle peut être analysée et renforcée à travers un accompagnement stratégique structuré, en mettant en lumière le rôle des consultants dans la gestion du changement en contexte de crise. Si l'incertitude, les transformations du marché et la montée des exigences des parties prenantes imposent aux entreprises de repenser continuellement leurs stratégies, la conduite du changement se révèle être un levier essentiel, mobilisant des acteurs internes et externes pour structurer et piloter ces transitions (Kotter & Schlesinger, 2008).

Dans cette perspective, il est essentiel d'examiner comment les différents acteurs du changement, avec leurs approches et méthodologies distinctes, influencent la capacité des entreprises à développer une résilience durable. Dès lors, une question centrale émerge : **Dans quelle mesure la diversité des acteurs impliqués dans la gestion du changement influence-t-elle l'analyse et le renforcement de la résilience organisationnelle au sein des entreprises ?**

Pour répondre à cette problématique, nous avons adopté une approche exploratoire fondée sur une série d'entretiens semi-directifs menés auprès d'acteurs clés impliqués dans la gestion du changement organisationnel en contexte de crise. Notre étude repose sur l'analyse des perceptions et des stratégies mises en œuvre par des consultants internes, des employés de FMN clientes confrontés à une transformation, ainsi que par un consultant externe, offrant un regard détaché et une expertise complémentaire. En croisant ces perspectives, nous visons à mieux comprendre les dynamiques d'accompagnement du changement, à identifier les facteurs influençant la résilience organisationnelle et à examiner les leviers permettant d'optimiser l'adaptation des entreprises aux défis posés par les crises.

L'article s'organise en trois parties. Dans un premier temps, nous reviendrons sur les fondements théoriques de la résilience organisationnelle et son rôle stratégique. La seconde partie portera sur l'accompagnement du changement et la diversité des modèles développés pour structurer les transformations en entreprise. Enfin, la troisième partie s'appuiera sur l'analyse comparative des entretiens menés, mettant en évidence les différences de perception entre consultants internes et externes, et les

implications de ces résultats pour le choix d'un échantillon pertinent dans l'étude du comportement organisationnel en temps de crise. Nous chercherons à valider notre principale hypothèse : la perception et l'analyse du changement organisationnel varient selon le positionnement des acteurs impliqués, influençant ainsi leur capacité à évaluer les dynamiques de transformation et leur impact sur la résilience des entreprises.

La structure de cet article s'articule autour de trois grands axes. Tout d'abord, un cadre conceptuel posera les bases de la résilience organisationnelle, en soulignant ses enjeux stratégiques et les défis qu'elle soulève. La deuxième section proposera une lecture approfondie du changement organisationnel, en lien avec les capacités adaptatives des entreprises en contexte de crise. Enfin, la dernière partie présentera une analyse croisée des entretiens, centrée sur l'évaluation des dispositifs d'accompagnement au changement et la place qu'y occupent les consultants, qu'ils soient internes ou externes, dans le renforcement de la résilience des organisations.

2. REVUE DE LITTÉRATURE

2.1 Comprendre la résilience organisationnelle à travers un état de l'art

Dans cette première section, nous chercherons à poser les bases conceptuelles de la résilience organisationnelle, en explorant ses définitions et ses multiples dimensions à travers les travaux de référence en la matière. Comprendre ce concept suppose d'abord une réflexion sur la nature des crises auxquelles les organisations sont confrontées, ainsi que sur les dynamiques de changement qui en découlent. En nous appuyant sur les recherches de Wildavsky (1988), Lengnick-Hall et Teneau (2017), nous analyserons la manière dont la gestion de crise est abordée dans la littérature et pourquoi elle constitue un levier fondamental pour la résilience. Cette section nous permettra ainsi d'articuler les différentes perspectives théoriques autour de la résilience organisationnelle, en mettant en lumière les mécanismes sous-jacents et les facteurs clés qui favorisent son renforcement au sein des entreprises.

Les recherches sur la gestion des crises s'articulent autour de deux grandes problématiques : d'une part, l'absence de consensus sur la définition même d'une crise Armenakis, A. A., & Bedeian, A. G. (1999), et d'autre part, la difficulté d'observer ces phénomènes en temps réel et d'en tirer des comparaisons valides (Forgues et Roux-Dufort, 1998 ; Roux-Dufort, 2016). Dans la littérature, la crise est conceptualisée sous trois formes principales : un événement, un état, ou un processus. Dans une approche événementielle, la crise est perçue comme une rupture soudaine perturbant le fonctionnement normal de l'organisation, nécessitant une action immédiate en raison de l'incertitude qui entoure son évolution et ses conséquences (Roux-Dufort, 2003). Lorsqu'une entreprise voit ses intérêts vitaux menacés et se trouve incapable d'anticiper ou de maîtriser la situation, on considère qu'elle fait face à un événement de crise. Cette imprévisibilité rend toute préparation exhaustive difficile, les crises étant souvent perçues comme des événements inattendus et déstabilisants Armenakis, A. A., & Harris, S. G. (2009). Ces ruptures peuvent se manifester sous différentes formes, telles que des incidents, des accidents ou des conflits, nécessitant des réponses spécifiques en matière de gestion de crise Autissier, D., Johnson, K., & Emily, M.-W. (2018). D'autres approches envisagent la crise comme un état vécu par l'organisation, caractérisé par une paralysie soudaine due à la nature inhabituelle de la situation. Dans cette perspective, la crise empêche temporairement l'entreprise d'activer ses mécanismes habituels de gestion et exige une réponse rapide pour limiter son impact. Toutefois, la crise ne se réduit pas à une menace : elle peut également constituer une opportunité, en forçant l'organisation à repenser ses modes de fonctionnement et à initier des transformations profondes (Duchek, 2014). Enfin, une approche processuelle met en avant la crise comme un enchaînement de dysfonctionnements successifs, influençant la manière dont l'organisation réagit et s'adapte. Dans cette logique, une crise ne survient pas brutalement, mais se développe à travers un cycle

comprenant plusieurs étapes. Teneau (2017) identifie six phases dans ce processus : un point de départ normal, une période d'incubation, un événement déclencheur, des conséquences immédiates, des ajustements temporaires, puis des réajustements à plus long terme aboutissant à de nouvelles normes. De son côté Rondeau, A. (2008) intègre dans leur analyse des facteurs environnementaux, des modérateurs et des réactions organisationnelles, tandis que Gilbert, P., Raulet-Croset, N., Mourey, D., & Triomphe, C. (2013) insistent sur le fait que les crises doivent être comprises comme des processus continus, dont les effets peuvent être atténués si l'entreprise développe des capacités de prévention et d'adaptation adéquates. Ces différentes perspectives permettent d'appréhender la crise sous un prisme plus large, en intégrant à la fois sa nature soudaine, son impact paralysant et son potentiel transformateur. Elles soulignent également la nécessité pour les organisations de développer des capacités de résilience, afin de mieux anticiper, gérer et tirer parti des crises qu'elles rencontrent (Georgescu, I., et al. 2024).

La gestion de crise est essentielle pour assurer la performance des organisations. Sans une gestion efficace des crises, des conséquences négatives sur la performance et la réputation, telles que des pertes financières, des dommages à la réputation et des retards de production, peuvent survenir. Une bonne gestion de crise, au contraire, peut améliorer la performance des organisations, protéger leur réputation et maintenir leur rentabilité. La gestion de crise consiste à identifier les risques potentiels et à planifier des stratégies pour les prévenir ou y faire face. Ces stratégies incluent des mesures préventives et correctives. Durant leur existence, rares sont les entreprises qui n'ont jamais affronté de crises. Les crises peuvent être de nature technologique, financière, sociale, écologique ou sanitaire. Pour y faire face, il est essentiel de planifier des stratégies de gestion de crise Gilbert, P., Raulet-Croset, N., Mourey, D., & Triomphe, C. (2013). Si un plan de sortie de crise a été établi, il doit être exécuté rapidement. Sinon, un plan doit être mis en place dans les plus brefs délais pour atténuer les risques. La coordination, la communication avec les employés et la mise en place d'équipes dédiées à la gestion de crise sont des éléments cruciaux. Une gestion de crise efficace comprend cinq étapes : détection des signaux, planification, limitation des dommages, reprise d'activité et apprentissage. Lorsque l'organisation parvient à maintenir ses activités, à limiter les dommages et à apprendre des événements, la gestion de crise peut être considérée comme réussie. Au-delà d'une gestion de crise efficace, la capacité d'une organisation à non seulement survivre mais également à s'adapter et à évoluer face aux crises repose sur un autre concept clé : la résilience organisationnelle. En effet, c'est cette résilience qui permet à l'entreprise de transformer les leçons tirées des crises en leviers de croissance et d'innovation. Cette phrase relie la gestion de crise réussie au concept plus large de résilience, tout en ouvrant sur son importance pour surmonter les crises.

Le concept de résilience organisationnelle est central pour comprendre comment une entreprise peut surmonter une crise et s'adapter à de nouveaux défis. La résilience, un terme initialement utilisé en physique et mécanique, a évolué pour inclure des applications dans la gestion d'entreprise (Holling, 1973 ; Rutter, 1985 ; Teneau, 2011 ; 2017 ; Teneau & Lemoine, 2019). En écologie, la résilience est la capacité d'un système à absorber les variations écologiques sans s'effondrer (Holling, 1973). La résilience écologique est la capacité d'un système à se rétablir face à des perturbations tout en maintenant ses fonctions Duchek, S., (2014). En psychologie, la résilience individuelle est étudiée depuis les années 1970, en particulier dans le contexte du comportement des enfants. Ce concept repose sur deux notions : le "coping", la capacité de faire face aux difficultés, et "l'invulnérabilité", la force innée de la personnalité Beer, M., Eisenstat, R. A., & Spector, B. (1990). Ces concepts ont permis de mieux comprendre comment les individus surmontent les traumatismes. Les travaux de Boris Cyrulnik (1999 ; 2001 ; 2005) ont largement contribué à la popularisation du concept de résilience en francophonie. Pour Werner & Smith (1982), la résilience individuelle est un processus dynamique qui dépend des circonstances et des ressources internes et externes disponibles. La résilience, dans ce sens, offre une alternative aux concepts de vulnérabilité et de coping, en permettant l'espoir et la possibilité d'un avenir meilleur.

Puis on est passé au concept de la résilience organisationnelle qui a connu une évolution significative au fil des années, reflétant un débat théorique complexe et dynamique. Ce débat, enrichi par les contributions de divers auteurs, explore comment les organisations peuvent non seulement survivre aux crises mais aussi en sortir renforcées. Initialement, la résilience a été introduite dans les sciences sociales et naturelles, avec Holling (1973) posant les bases en définissant la résilience comme « la capacité d'un système à absorber les perturbations tout en maintenant sa structure et sa fonction ». Cette définition se concentrait principalement sur la stabilité et l'équilibre des systèmes écologiques, mais elle a rapidement été adaptée au contexte organisationnel. Dans les années 1990, le concept a été enrichi par Wildavsky (1988), qui a introduit l'idée de « résilience sociale ». Il a défini la résilience organisationnelle comme la capacité d'une organisation à gérer des événements imprévus et à se rétablir après des crises, mettant en avant l'importance de la préparation et de l'adaptation. Au début des années 2000, Hollnagel, Wood, et Leveson (2006) ont élargi la définition de la résilience organisationnelle en introduisant la notion que la résilience implique non seulement la survie mais aussi l'amélioration continue. Selon leur approche, la résilience est « la capacité d'une organisation à anticiper, répondre et se remettre des perturbations tout en maintenant ses fonctions essentielles ». Ils ont mis en lumière l'importance de la préparation et de l'adaptation proactive. Les contributions plus récentes, comme celles de Lee et al. (2013), ont introduit la notion de « capacité de changement et de renouvellement ». Ces auteurs soulignent que la résilience organisationnelle est également liée à l'aptitude des organisations à se transformer et à évoluer en réponse aux défis environnementaux. Cette perspective met l'accent sur l'innovation et l'agilité comme éléments cruciaux pour renforcer la résilience. En parallèle, Sutcliffe et Vogus (2003) ont développé le concept de « capacité à tirer parti des crises », affirmant que les organisations résilientes ne se contentent pas de survivre aux crises, mais apprennent de ces expériences pour améliorer leurs pratiques et renforcer leur résilience future. Les contributions des auteurs permettent de dégager et de comprendre que la résilience organisationnelle se manifeste par une série de capacités qui permettent à une organisation non seulement de survivre aux crises, mais aussi de s'en sortir renforcée. Cette résilience se caractérise par trois dimensions clés : La capacité d'absorption est définie comme la capacité d'une organisation à absorber les perturbations sans que sa performance soit significativement affectée. Cette dimension implique une gestion proactive des ressources, une préparation adéquate et une stabilité financière qui permettent à l'organisation de traverser les perturbations majeures sans compromettre ses performances essentielles. La capacité de changement et de renouvellement est l'aptitude d'une organisation à se transformer et à évoluer en réponse aux défis environnementaux. Il s'agit ici de la faculté à intégrer l'innovation, à adopter de nouvelles pratiques et à ajuster ses processus pour répondre aux nouvelles réalités du marché. Cette capacité est essentielle pour l'adaptation continue et la prospérité à long terme (Candrasa, L., et al. 2024). La capacité à tirer parti des crises est la capacité d'une organisation à extraire des leçons des crises et à utiliser ces expériences pour améliorer ses pratiques et renforcer sa résilience. Cette dimension repose sur un apprentissage continu et l'intégration des enseignements tirés des crises passées pour optimiser les processus internes et les stratégies organisationnelles. Les capacités développées par les organisations pour faire face aux crises démontrent une aptitude accrue à les gérer de manière efficace et à en sortir renforcées. Elles établissent des systèmes robustes de gestion des risques, encouragent une culture d'innovation et d'agilité, et mènent des analyses approfondies post-crise pour affiner leurs pratiques. Par exemple, les grandes entreprises utilisent des fonds de réserve et des partenariats stratégiques pour mieux affronter les crises économiques, tandis que les petites entreprises optent pour des assurances adaptées pour renforcer leur résilience financière. En outre, les organisations qui favorisent l'innovation encouragent leurs employés à générer de nouvelles idées et à explorer des solutions alternatives pour s'adapter aux conditions changeantes du marché.

En somme, la résilience organisationnelle dépasse la simple survie ; elle implique également une capacité à évoluer et à se renforcer en transformant les crises en opportunités d'amélioration. Les entreprises qui intègrent ces dimensions dans leur stratégie de gestion de crise sont mieux équipées pour surmonter les défis et prospérer dans un environnement en perpétuel changement. Dans ce contexte, les consultants jouent un rôle clé en accompagnant les organisations dans ce processus de transformation. Intervenant en tant qu'experts dans divers domaines (comme le marketing, le contrôle de gestion ou encore les fusions-acquisitions), les consultants aident les entreprises à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies adaptées aux nouvelles réalités et aux changements organisationnels. En s'appuyant sur des méthodes et outils spécifiques, ils facilitent l'alignement des employés sur les objectifs organisationnels tout en optimisant la performance. Ainsi, leur intervention ne se limite pas à conseiller, mais elle comprend également l'élaboration de dispositifs qui structurent les étapes à suivre pour atteindre les résultats fixés. Ce processus d'accompagnement, centré sur l'amélioration continue, permet aux organisations d'accroître leur capacité d'adaptation et de renforcer leur résilience face aux perturbations. À cet égard, nous cherchons à valider l'hypothèse suivante : l'intervention des consultants améliore l'efficacité des stratégies de changement organisationnel et renforce la capacité des organisations à s'adapter aux transformations imprévues.

2.2 Fondements théoriques et discussions conceptuelles sur le changement organisationnel

2.2.1 Changement organisationnel

Le concept de changement a émergé au cours des vingt dernières années avec l'avènement de nouvelles technologies informatiques. On peut le définir comme « un passage d'une zone de confort connue à une zone inconnue, nécessitant un processus d'apprentissage et dépendant de la dynamique des individus qui le soutiennent, et nécessitant un accompagnement en raison de son impact sur la stabilité de leur quotidien ». En réponse aux contraintes internes et externes, les organisations doivent s'ajuster aux vagues de changement et aux transformations radicales de leur environnement en adoptant des structures plus flexibles et adaptables pour améliorer la qualité, l'efficacité et l'efficience, afin de garantir leur survie. Le changement est désormais au cœur des préoccupations des managers, qui se trouvent confrontés à l'alternative de changer ou de disparaître BELHABIB-FILALI, M., & KARIM, K. (2022).

Cette section débutera par une définition du terme « Changement », qui est un phénomène inhérent à la vie des organisations, pour se conclure par la définition du « changement organisationnel », sujet de notre contribution scientifique. Le concept de changement, bien que souvent perçu comme flou et sujet à diverses interprétations par les chercheurs, est lié aux processus de transformation, de renouvellement et de réforme. Il se caractérise par une modification dans le temps et l'espace d'un ou plusieurs paramètres organisationnels, facilitant le passage d'une situation initiale à une situation plus souhaitable. Nous parcourons alors, les définitions des théoriciens suivants dans le tableau ci-dessous :

Tableau n°1 : Les définitions du concept « Changement »

Auteurs	Définitions du changement
McKinsey & Company (2022)	Le changement organisationnel doit être human-centric, mettant en avant la nécessité d'engager les employés dès la conception des transformations pour éviter les résistances.
Gartner & Intezari (2021)	Le changement organisationnel est un processus d'adaptation intelligent , nécessitant une capacité d'apprentissage collectif et une prise de décision stratégique en temps réel.
(Carton, 2006)	Le changement est un processus dynamique ayant pour objectif de comprendre un dysfonctionnement, et de mobiliser l'ensemble des individus pour le service de l'organisation.

(Kotter et Cohen, 2002 ; Bareil, 2004).	Certes, le facteur humain constitue la principale clé de voûte de la réussite du changement mais aussi une des plus « grandes causes d'échec ».
Collins & Porras (2000)	Insistent sur la nécessité d'une réelle vision du changement distinguant le stable de l'évolutif dans une organisation et qui permet de diriger l'action de changement.
Weick & Quinn (1999)	Ils voient le changement comme un processus continu et itératif, impliquant des ajustements et des adaptations permanents plutôt qu'un événement ponctuel.
(Vandangeon-Derumez, I., 1998).	Le changement devient, à nos jours, la règle et la stabilité l'exception
(Pettigrew, 1987),	Considère le changement comme un phénomène qui rassemble trois paramètres à savoir : contexte, contenu et processus.
Lewin (1947)	Un processus en trois étapes : le dégel (unfreeze), le changement (change), et le regel (refreeze). Il considère le changement comme un processus dynamique où l'organisation passe d'un état de stabilité à un nouvel état de stabilité après avoir modifié ses comportements et ses attitudes. Burnes, B. (2020).

Source : Auteurs

De nombreuses définitions du changement existent sans qu'aucune d'entre elles ne soit universellement reconnue, bien que ce concept ait traversé l'histoire des organisations. L'adaptation au changement exige du temps et de l'énergie pour son déploiement ainsi que pour son appropriation. Il s'agit d'un défi managérial complexe, qui ne peut se concrétiser sans l'engagement des acteurs concernés. Le terme «changement organisationnel» désigne tout type de transformation affectant une composante d'un cadre organisationnel, qu'il s'agisse de la structure, de la culture, des procédures, de la technologie, des conditions de travail ou des modalités de management. Ce concept est crucial dans les établissements publics et privés.

La littérature aborde le changement organisationnel sous divers angles, tels que ses processus (Pettigrew, 1987), son pilotage (Kotter et Cohen, 2002 ; Bareil, 2004), et les tensions et contradictions qu'il peut engendrer Autissier, D., Johnson, K., & Emily, M.-W. (2018). Selon Cordelier, B., & Marie-Montagnac, H. (2008), le changement est un processus dynamique visant à comprendre et résoudre des dysfonctionnements en mobilisant les individus pour le bien de l'organisation. Collins et Porras (2000) insistent sur l'importance d'une vision claire du changement, distinguant le stable de l'évolutif pour orienter l'action. Lewin (1947) propose une approche en trois étapes du changement : dégel (unfreeze), changement (change), et regel (refreeze). Il considère le changement comme un processus de transition entre différents états de stabilité. Weick et Quinn (1999) le voient comme un processus continu et itératif, impliquant des ajustements permanents. Rondeau, A. (2008) souligne que le changement est désormais la norme, et la stabilité l'exception. Le changement organisationnel peut être classifié en trois types principaux :

Tableau n°2 : Les types du « Changement »

<p>Changement Évolutif Émergent /</p>	<p>Selon Pettigrew (1987), le changement organisationnel évolutif est un phénomène continu et adaptatif, souvent issu d'un processus d'apprentissage organisationnel (Weick et Quinn, 1999). Ce type de changement se manifeste généralement par des ajustements graduels qui émergent de la dynamique culturelle de l'organisation, permettant de s'adapter à de nouvelles réalités ou opportunités. Burnes, B. (2004) évoque la création collective de connaissances, où l'innovation résulte des interactions et des expériences partagées au sein de l'organisation. Le changement évolutif se distingue par sa nature progressive plutôt que par des ruptures brusques, pouvant conduire à des transformations significatives lorsque soutenu par une culture d'apprentissage. Toutefois, certains ajustements peuvent être suffisamment minimes pour ne pas entraîner de changements majeurs. Ce type de changement est caractérisé par une flexibilité et une adaptabilité continue, permettant à l'organisation de s'ajuster en douceur aux évolutions environnementales tout en préservant une certaine stabilité interne.</p>
<p>Changement Radical / Imposé</p>	<p>Ce type est souvent planifié, rapide, et survient en réponse à des crises. Kotter et Cohen (2002) mettent en avant que ce changement nécessite un leadership fort et une gestion rigoureuse. Lewin (1947) considère qu'il implique une rupture significative avec l'état précédent, souvent imposée par la direction pour s'adapter rapidement aux nouvelles réalités. Ce changement est caractérisé par sa rapidité et survient en situation de crise réelle ou anticipée (Sopranot, 2013).</p>
<p>Changement Contingent</p>	<p>Ce changement combine des aspects planifiés et émergents, s'adaptant aux dimensions culturelles, structurelles, systémiques et individuelles de l'organisation (Mintzberg et Westley, 1992). Il implique un processus d'apprentissage à plusieurs niveaux (Bateson, 1997) et nécessite un leadership collectif pour naviguer à travers les transitions (Chaanoun, alaoui 2022). Ce type de changement est souvent décrit comme une modification dans le temps et l'espace qui passe par des étapes stratégiques (Johnson et al., 2016).</p>

Source : Auteurs

En conclusion, bien que la littérature fournisse une variété de perspectives sur le changement organisationnel, il est clair que le changement est devenu une nécessité inévitable pour les organisations modernes (Chaanoun, Alaoui, 2022). Confrontées à une concurrence accrue et à des environnements en constante évolution, les organisations doivent continuellement se réinventer. Le changement est désormais considéré comme le passage d'un état initial à un état final désiré, impliquant une transformation radicale qui déstabilise la zone de confort des individus. Ce défi majeur requiert une adaptation efficace pour accompagner la mondialisation et rester compétitif.

La dernière section de notre article vise à répondre à la problématique centrale de cette recherche, en s'intéressant à la manière dont la diversité des acteurs impliqués dans les processus de transformation, notamment les consultants, influence l'analyse et la consolidation de la résilience organisationnelle. Cette réflexion ouvre ainsi sur une analyse approfondie du rôle stratégique que jouent les consultants qu'ils soient internes ou externes dans l'adaptation au changement, leur positionnement influençant directement l'efficacité des dynamiques de transition organisationnelle.

2.2.2 L'adaptation au changement comme levier de résilience organisationnelle : L'influence des consultants

L'adaptation au changement pour une résilience organisationnelle accrue est un processus complexe qui repose sur l'intervention de divers acteurs, tant internes qu'externes à l'organisation. Parmi eux, les consultants jouent un rôle essentiel en accompagnant les entreprises dans la mise en œuvre des transformations nécessaires à leur pérennité. Le terme « **consultant** » désigne un intervenant mobilisé pour analyser une problématique organisationnelle et proposer des solutions adaptées. Cette appellation regroupe cependant des réalités diverses : les consultants internes, souvent appelés managers du changement, directeurs de transformation, ou encore responsables en gestion du changement, agissent en tant qu'acteurs intégrés à l'organisation et sont directement impliqués dans ses dynamiques et contraintes structurelles. À l'inverse, les consultants externes, sollicités ponctuellement, apportent un regard neuf et une expertise spécialisée, bénéficiant d'une plus grande neutralité vis-à-vis des enjeux internes (Dujarier, 2016). Les consultants, qu'ils soient internes ou externes, interviennent dans des domaines variés tels que la gestion des ressources humaines, la digitalisation des processus, le contrôle de gestion ou encore les fusions-acquisitions Azzarradi, O., & Fikri, K. (2017). Leur mission consiste à structurer le changement en alignant les individus et les processus organisationnels avec la vision stratégique et les objectifs de l'entreprise (Coulombe et al., 2020). Dans cette optique, ils conçoivent des dispositifs permettant de collecter des informations sur les activités des employés, en définissant des indicateurs de performance et des mécanismes d'évaluation (Dujarier, 2016 ; Simonet et al., 2009).

La relation entre le consultant et son client varie selon qu'il s'agit d'un acteur interne ou externe. Dans le cas d'un consultant externe, le client désigne généralement l'entreprise qui mandate une mission spécifique pour répondre à un besoin identifié. Cette relation doit être structurée de manière à aligner la mission confiée avec les enjeux réels et les attentes des parties prenantes (Simonet et al., 2009). Le succès de cette collaboration dépend largement de la capacité du consultant à établir une relation de confiance, qui facilite l'adhésion au processus de transformation et assure l'efficacité des recommandations mises en place Lallau, B., Laissus-Benoist, P., Mbetid-Bessane, E., (2018). De leur côté, les consultants internes, intégrés au quotidien dans l'organisation, doivent composer avec les dynamiques hiérarchiques et culturelles existantes, ce qui peut à la fois favoriser une meilleure appropriation du changement ou, au contraire, limiter leur objectivité face aux résistances internes. Qu'ils soient internes ou externes, les consultants jouent ainsi un rôle clé dans la compréhension et la mise en œuvre des transformations organisationnelles nécessaires pour faire face à un environnement en mutation Moreira, F, G., (2017). Leur création de valeur repose sur leur capacité à apporter des idées novatrices, à structurer les processus de transition et à optimiser le temps et les ressources mobilisées Mzid, I., (2015), Les consultants se distinguent ainsi en plusieurs catégories, chacune ayant un impact spécifique sur le processus de changement et la résilience organisationnelle. Cette diversité interroge sur les complémentarités et limites de chaque type d'accompagnement dans le renforcement de la capacité des entreprises à absorber les crises et à s'adapter durablement

Selon Sun, H.P., & Ma, X.E. (2023), les consultants se distinguent en plusieurs catégories, chacune ayant un impact spécifique sur le processus de changement. *Les consultants en stratégie de contenu*, par exemple, sont des experts reconnus pour leur compétence et leur autorité dans des domaines particuliers. Ils se concentrent sur la résolution des problèmes en s'appropriant les défis pour proposer des solutions adaptées, permettant ainsi à l'organisation d'atteindre ses objectifs et de s'engager dans une démarche de changement. Leur position de relative extériorité par rapport au client leur permet d'apporter des solutions innovantes et de contribuer efficacement à la transformation organisationnelle. *Les consultants en gestion du processus*, quant à eux, facilitent le processus de changement en se concentrant sur l'amélioration des processus internes de l'organisation. Bien qu'ils n'aient pas de pouvoir décisionnel direct, ils influencent

les individus en les encourageant à s'impliquer activement dans le projet de transformation. Leur objectif est de soutenir l'opérationnalisation du changement en offrant des conseils pratiques et en aidant à la mise en œuvre des stratégies de changement. *Les consultants internes*, intégrés dans l'organisation, possèdent une connaissance approfondie de ses dynamiques internes. Ils apportent une polyvalence précieuse et un soutien crucial dans la conduite du changement, facilitant le transfert de compétences et soutenant les consultants externes grâce à leur expertise sur l'organisation. En revanche, *les consultants externes*, provenant de cabinets de Conseil ou de firmes d'expertise, offrent une expérience variée acquise dans différentes organisations. Ils sont souvent sollicités pour des missions nécessitant une expertise spécifique, une neutralité, et une extériorité qui peuvent être essentielles pour le succès de la mission. Leur rôle inclut souvent l'accompagnement des consultants internes et la mise en place de démarches de changement, apportant ainsi une perspective nouvelle et des méthodes éprouvées. Enfin, *les consultants en gestion du changement* se spécialisent dans l'accompagnement des gestionnaires pour mettre en œuvre des changements organisationnels en travaillant sur les structures, les processus et les systèmes d'information de l'organisation. Ils sont essentiels pour guider le processus de transition et mobiliser les employés autour du projet de changement. Dans tous les cas, la relation entre le consultant et le client est fondamentale. Elle nécessite une harmonisation entre la mission confiée, les besoins réels de la situation et l'offre de services proposée. La réussite de la consultation dépend en grande partie de la qualité de cette relation. Le consultant aide non seulement à résoudre les problèmes immédiats mais joue également un rôle important dans la compréhension et l'implémentation des changements nécessaires pour s'adapter à un environnement en constante évolution.

Le consultant occupe une position stratégique dans la transformation des modèles organisationnels en mobilisant à la fois ses compétences techniques et ses soft skills pour accompagner l'évolution des entreprises et optimiser leur capacité d'adaptation Stouten, J., Rousseau, D. M., & De Cremer, D. (2018). En associant son expertise sectorielle à une approche relationnelle fondée sur la confiance, il joue un rôle déterminant dans le renforcement de la résilience organisationnelle. Cette dynamique s'inscrit dans les cadres théoriques du changement organisationnel, notamment ceux développés par Pettigrew (1987), qui mettent en lumière les différentes phases et leviers permettant de structurer efficacement les transformations. L'étude des principaux modèles de conduite du changement apporte ainsi un éclairage essentiel sur les stratégies et les mécanismes mobilisés pour favoriser une transition réussie.

Toutefois, la manière dont ces transformations sont perçues et mises en œuvre peut différer selon le positionnement des acteurs impliqués dans le changement Bouaziz, F., Hachicha, Z., (2018). C'est dans cette optique qu'une analyse comparative des perceptions du changement organisationnel a été menée, à travers des entretiens avec des consultants internes et externes. Cette approche exploratoire permet d'évaluer comment leur positionnement influence la gestion du changement et d'identifier les facteurs favorisant ou limitant l'efficacité des stratégies mises en place.

2.2.3 Analyse comparative des perceptions du changement organisationnel : Entretiens avec les consultants internes et externes

Dans le prolongement des réflexions développées autour de la résilience organisationnelle et des dynamiques de changement, cette section vise à analyser empiriquement la manière dont ces transformations sont perçues et mises en œuvre selon la position des acteurs impliqués. Si la littérature met en avant le rôle crucial des consultants dans l'accompagnement du changement, il demeure nécessaire d'examiner comment leur positionnement – interne ou externe – influence leur perception des transformations et leur capacité à en assurer le succès. Lorsqu'une organisation est confrontée à une crise, elle doit s'appuyer sur différentes expertises pour structurer sa réponse et orchestrer efficacement son adaptation. Parmi les acteurs mobilisés, nous distinguons généralement deux catégories de consultants, chacun jouant un rôle spécifique dans la conduite du changement. Les consultants internes, en raison de

leur ancrage organisationnel, possèdent une connaissance approfondie des processus, des équipes et des spécificités culturelles de l'entreprise. Cette immersion leur permet de faciliter la mise en œuvre des transformations en s'appuyant sur une compréhension fine des enjeux internes. Toutefois, cette proximité peut également induire certains biais, limitant leur capacité à remettre en question les pratiques établies. À l'inverse, les consultants externes, souvent issus de cabinets spécialisés, interviennent avec une posture plus détachée et une expertise sectorielle diversifiée. Leur indépendance vis-à-vis des dynamiques internes leur permet d'apporter un regard critique, d'identifier des pistes d'amélioration inédites et d'introduire des méthodologies éprouvées ailleurs. Leur intervention est généralement perçue comme un levier de transformation stratégique, bien que leur éloignement des réalités quotidiennes de l'entreprise puisse parfois soulever des défis en matière d'appropriation du changement par les équipes internes. Dès lors, il apparaît fondamental d'examiner comment ces différentes approches influencent la perception et la mise en œuvre du changement organisationnel.

Pour répondre à notre problématique, nous avons adopté une approche qualitative exploratoire, visant à analyser en profondeur les représentations, perceptions et stratégies déployées par les acteurs impliqués dans la gestion du changement. Cette démarche permet de comprendre non seulement les leviers et obstacles identifiés par les consultants, mais aussi la manière dont les employés vivent et interprètent ces transformations.

3. ETUDE EMPIRIQUE ET DISCUSSION DES RÉSULTATS

3.1 Approche méthodologique et dispositif d'analyse

Cette étude mobilise une démarche qualitative exploratoire fondée sur la réalisation de cinq entretiens semi-directifs, menés auprès d'acteurs aux profils distincts impliqués dans une transformation organisationnelle au sein d'une FMN française confrontée à une crise majeure. L'objectif de cette phase exploratoire est d'identifier, par triangulation des points de vue, les leviers, les obstacles et les perceptions différenciées du changement et de la résilience organisationnelle. Le choix d'un échantillon stratégique permet de confronter les lectures internes et externes d'une même dynamique de transformation.

Les entretiens ont été conduits en présentiel, enregistrés et intégralement retranscrits. Leur durée s'échelonne entre 45 et 65 minutes. L'analyse repose sur une lecture thématique par strates (Glaser & Strauss, 1967 ; Paillé & Mucchielli, 2016), permettant de structurer les discours autour de quatre axes issus du cadre théorique : (1) le rôle des consultants, (2) la culture du changement, (3) les comportements adaptatifs, et (4) la résilience organisationnelle. Le codage a suivi une logique ouverte puis axiale afin de faire émerger des convergences interprétatives.

Tableau n°3 : Échantillon des entretiens réalisés

Code	Statut	Rôle dans la transformation	Durée de l'entretien
C1	Consultant interne	Pilotage du changement – département RH	60 min
C2	Consultant interne	Accompagnement des équipes – direction transformation	55 min
C3	Employé FMN	Salarié impacté – service production	45 min
C4	Employé FMN	Salarié impacté – service support	50 min
C5	Consultant externe	Mission ponctuelle – audit organisationnel & stratégie	65 min

Source : Auteurs

L'analyse des propos recueillis met en évidence des écarts marqués dans la perception du changement, structurés par le positionnement organisationnel des participants. Les consultants internes, bien qu'intégrés aux dynamiques quotidiennes de l'entreprise, expriment une forme d'ambivalence fonctionnelle. Leur

proximité avec les équipes semble restreindre leur liberté de parole critique. Comme le formule C1 : *« C'est vrai qu'on connaît les équipes, les sensibilités... mais justement, on ne peut pas dire certaines choses sans créer de tensions »*. Ce verbatim illustre une autocensure stratégique, propre aux cadres intermédiaires chargés de conduire le changement tout en préservant l'équilibre existant. La légitimité de leurs recommandations est par ailleurs fragilisée par leur statut interne. C2 note : *« Quand une idée vient de nous en interne, elle est souvent moins bien accueillie qu'une recommandation externe »*. Cela révèle un biais de perception envers les experts internes, souvent considérés comme moins objectifs que des consultants extérieurs.

À l'inverse, le consultant externe (C5) bénéficie d'un regard distancié qui lui permet d'interroger frontalement les routines organisationnelles : *« Ce que je peux dire, eux ne peuvent pas le dire. C'est pour ça qu'un regard externe est utile : il brise les silences acceptés »*. Cependant, cette liberté d'analyse s'accompagne d'une fragilité en termes d'appropriation des recommandations : *« Ma mission n'est pas de plaire, mais de faire bouger les lignes. Après, c'est vrai que l'appropriation dépend beaucoup des relais internes »*. Le consultant extérieur agit ainsi comme un déclencheur stratégique, mais doit nécessairement s'appuyer sur des relais internes pour garantir l'ancrage du changement.

Du côté des employés (C3, C4), les discours révèlent une perception désenchantée du processus de transformation. C3 évoque un manque de lisibilité et de posture claire de la part des porteurs internes du changement : *« Franchement, on sentait que les consultants internes étaient eux-mêmes en galère. Ils étaient entre nous et la direction, un peu perdus »*. Cette incertitude est renforcée par une dissonance entre discours managérial et réalité vécue : *« Il y a eu des ateliers, des réunions... mais rien ne changeait vraiment. On avait l'impression qu'on faisait semblant »*. (C4) Ce décalage performatif génère un sentiment d'inefficacité et d'usure psychologique.

Enfin, la résilience organisationnelle est perçue comme un processus exigeant, souvent douloureux. C2 affirme : *« Après la crise, on est devenu plus réactif, mais ça nous a coûté beaucoup humainement »*. Et C5 complète cette idée en soulignant le rôle révélateur du consultant : *« L'intervention du consultant nous a forcé à regarder en face des choses qu'on niait depuis longtemps »*. Ces propos convergent vers l'idée que la résilience ne se décrète pas : elle se construit dans la confrontation avec les zones d'inconfort, par un travail collectif de mise en sens et de transformation profonde.

3.2 Analyse des résultats : Vers un échantillon stratégique pertinent

L'analyse des données repose sur une lecture thématique par strates (Glaser & Strauss, 1967) & (Paillé & Mucchielli, 2016), articulée autour de quatre axes majeurs issus du cadre théorique : (1) le rôle des consultants, (2) la culture du changement, (3) les comportements adaptatifs, et (4) la résilience organisationnelle. Cette méthode permet de structurer les propos recueillis selon les niveaux d'intervention, les perceptions et les effets observés dans le temps.

Les entretiens semi-directifs ont fait l'objet d'un codage ouvert puis axial, à partir duquel ont émergé des convergences et des dissonances dans les discours des participants. L'approche a été comparative et positionnelle, en confrontant les perspectives des consultants internes et des consultants externes, afin de mieux comprendre l'influence du positionnement sur la lecture du changement.

L'analyse met en évidence des différences nettes dans la manière dont ces deux profils conçoivent et accompagnent la transformation organisationnelle. Tandis que les consultants internes, immergés dans les dynamiques quotidiennes de l'organisation, offrent une lecture fine mais parfois limitée par des enjeux de loyauté ou de culture partagée, les consultants externes apportent une vision plus détachée, structurante, et orientée vers des ruptures stratégiques.

Tableau n°4 : Consultants internes vs externes : Divergences dans l'analyse et la gestion du changement organisationnel

Une perception différenciée de la crise et des leviers d'action	
<p>Les consultants internes et les employés tendent à percevoir la crise comme une perturbation temporaire, nécessitant des ajustements ciblés plutôt qu'une transformation en profondeur. Leur approche du changement est souvent progressive, visant à minimiser les ruptures et à préserver une certaine stabilité organisationnelle. Cette prudence s'explique par leur attachement émotionnel et hiérarchique à l'entreprise, qui les pousse à privilégier des solutions conciliantes et à éviter les remises en question trop brutales.</p>	<p>Les consultants externes adoptent une approche plus systémique du changement, influencée par leurs expériences dans d'autres organisations confrontées à des crises similaires. Leur analyse tend à dépasser les simples ajustements internes pour proposer des transformations structurelles plus profondes. En identifiant des dysfonctionnements que les consultants internes peuvent parfois ignorer ou minimiser, ils favorisent des réformes plus radicales, visant à renforcer durablement la résilience organisationnelle.</p>
La résistance au changement : Un facteur sous-estimé par les consultants internes	
<p>L'un des constats majeurs de cette étude est la perception contrastée de la résistance au changement. Alors que les consultants internes estiment généralement que la communication interne et l'accompagnement suffisent à surmonter les réticences des employés, les témoignages recueillis montrent que cette résistance est souvent plus ancrée qu'ils ne le perçoivent. Plusieurs employés ont évoqué des peurs face aux transformations imposées, une méfiance envers les décisions de la direction, voire une difficulté à exprimer ouvertement leurs craintes en raison de pressions hiérarchiques.</p>	<p>Les consultants externes, en revanche, sont plus attentifs à ces phénomènes de résistance et insistent sur la nécessité d'un accompagnement plus adapté, intégrant des dispositifs de dialogue et de soutien psychologique. Leur regard extérieur leur permet d'identifier ces blocages sans être influencés par les jeux de pouvoir internes, ce qui leur confère une plus grande liberté pour proposer des stratégies d'atténuation des résistances.</p>
L'évaluation de l'efficacité du changement : Entre autojustification et regard critique	
<p>Un autre point de divergence entre consultants internes et externes réside dans l'évaluation de l'efficacité des mesures mises en place. Les consultants internes, en raison de leur implication directe dans la gestion du changement, ont tendance à adopter une posture d'autojustification. Ils valorisent les actions entreprises et considèrent que le changement a été bien géré, minimisant les difficultés rencontrées et mettant en avant les succès observés. Cette posture s'explique par des enjeux politiques internes, la nécessité de préserver leur légitimité et d'assurer la continuité des initiatives qu'ils ont portées.</p>	<p>Les consultants externes se montrent plus critiques et objectifs dans leur évaluation. Détachés des dynamiques internes et n'ayant aucun enjeu de carrière au sein de l'organisation, ils peuvent pointer plus librement les failles des stratégies adoptées et proposer des ajustements plus audacieux. Cette capacité à porter un regard indépendant leur permet d'identifier les limites du changement mis en place et d'explorer des alternatives plus efficaces pour renforcer la résilience organisationnelle.</p>

Source : Auteurs

L'analyse comparative des perceptions du changement organisationnel met en évidence des divergences significatives entre consultants internes et externes, confirmant ainsi l'impact de leur positionnement sur leur capacité à évaluer et à accompagner les dynamiques de transformation. D'un côté, les consultants internes, de par leur immersion quotidienne dans l'organisation, développent une compréhension fine des enjeux spécifiques à leur entreprise. Cette proximité leur permet d'adapter leurs recommandations aux réalités opérationnelles et culturelles de la structure, favorisant ainsi une mise en œuvre plus progressive

du changement. Toutefois, cette même proximité peut constituer une limite, en restreignant leur objectivité et leur capacité à proposer des remises en question profondes. En raison de leur attachement émotionnel et hiérarchique, ils peuvent avoir tendance à minimiser certaines résistances et à privilégier des approches plus consensuelles, afin de préserver l'équilibre interne.

À l'inverse, les consultants externes bénéficient d'un regard plus distancié, leur permettant d'analyser les dynamiques organisationnelles avec davantage de recul et de neutralité. Leur expertise, souvent issue d'expériences diversifiées au sein de multiples organisations, leur confère une capacité accrue à identifier les véritables freins au changement et à proposer des stratégies innovantes. En apportant des solutions inspirées de contextes variés, ils offrent une lecture élargie des transformations nécessaires. Cependant, leur extériorité peut aussi poser des défis : leur manque de familiarité avec la culture interne et les relations informelles de l'organisation peut limiter leur capacité à anticiper certaines résistances implicites, rendant parfois plus difficile l'adhésion des équipes aux changements recommandés.

Ces différences de perception et d'approche montrent que la posture des acteurs impliqués dans la gestion du changement influence non seulement leur analyse des dynamiques organisationnelles, mais aussi leur capacité à renforcer la résilience des entreprises face aux crises. Si les consultants internes disposent d'une légitimité qui leur permet de faciliter l'acceptation du changement en interne, leur vision peut être biaisée par leur engagement au sein de l'organisation. De leur côté, les consultants externes, par leur indépendance et leur expertise multisectorielle, sont mieux placés pour proposer des transformations en rupture avec les schémas traditionnels, mais peuvent rencontrer des difficultés dans leur appropriation par les employés.

Ainsi, la validation de cette hypothèse souligne l'importance de combiner ces deux perspectives pour mieux comprendre les enjeux du changement organisationnel et en optimiser la gestion. Une analyse exclusive basée sur les consultants internes risquerait d'occulter certaines résistances et de sous-estimer l'ampleur des transformations nécessaires. À l'inverse, une approche uniquement fondée sur l'expertise des consultants externes pourrait manquer de prises avec les réalités opérationnelles et culturelles de l'entreprise, compromettant ainsi l'adhésion des équipes. Dès lors, la prise en compte de cette complémentarité permet d'aboutir à une vision plus nuancée et plus efficace des mécanismes de résilience organisationnelle, en intégrant à la fois l'adaptabilité interne et les apports d'une expertise externe.

H1 : Le positionnement des acteurs impliqués dans la gestion du changement influence leur capacité à évaluer objectivement les dynamiques de transformation et à proposer des stratégies adaptées, impactant ainsi la manière dont la résilience organisationnelle est renforcée en contexte de crise.

4. CONCLUSION

Cette recherche nous a permis d'explorer en profondeur la résilience organisationnelle en tant que processus dynamique, essentiel pour permettre aux entreprises d'évoluer dans un environnement incertain et en perpétuelle mutation. Nous avons démontré que la résilience ne se limite pas à la capacité d'absorber les chocs, mais qu'elle repose sur un travail de reconstruction du sens, mobilisant à la fois les ressources structurelles, culturelles et stratégiques d'une organisation. Nous avons également examiné le rôle central des consultants dans l'accompagnement du changement organisationnel en période de crise. À travers une analyse comparative, nous avons mis en évidence la complémentarité entre consultants internes et externes, tout en soulignant les différences qui structurent leurs interventions. D'un côté, les consultants internes, en raison de leur proximité avec l'organisation, disposent d'une connaissance fine des dynamiques internes, facilitant l'adhésion des équipes et l'intégration des transformations dans la culture de l'entreprise. Cependant, cette proximité peut aussi induire des biais d'analyse et limiter leur capacité à impulser des ruptures stratégiques. De l'autre côté, les consultants externes apportent une vision plus détachée et une expertise sectorielle élargie, leur permettant d'identifier avec plus d'objectivité les leviers et les freins du changement. Leur intervention se heurte toutefois parfois à des résistances internes, nécessitant un travail approfondi d'accompagnement et d'appropriation des recommandations formulées.

L'analyse des entretiens a révélé que la perception du changement diffère selon le positionnement des acteurs impliqués. Les consultants internes, ancrés dans les logiques organisationnelles et soumis aux dynamiques hiérarchiques, ont tendance à minimiser certaines résistances et à considérer les ajustements comme progressifs et maîtrisables. En revanche, les consultants externes, en raison de leur posture indépendante, adoptent une approche plus critique et systémique, soulignant les blocages structurels et proposant des stratégies de transformation plus disruptives. Cette divergence de perception illustre un point fondamental : la capacité à évaluer les dynamiques de changement et leur impact sur la résilience organisationnelle est fortement influencée par la place occupée par les acteurs dans l'organisation. Par ailleurs, un enjeu majeur identifié au cours de cette étude concerne l'attachement émotionnel et les contraintes hiérarchiques qui pèsent sur les consultants internes et les employés. Nos résultats montrent que ces derniers peuvent éprouver des réticences à exprimer pleinement les difficultés rencontrées, par crainte d'être perçus comme opposants au changement ou de compromettre leur position au sein de l'entreprise. Cette situation favorise une forme de discours institutionnalisé, où les réussites sont davantage mises en avant que les échecs, rendant l'analyse du changement partiellement biaisée. Les consultants externes, quant à eux, sont libérés de ces pressions et peuvent ainsi offrir un diagnostic plus objectif et critique des transformations en cours.

Ces constats ont guidé notre choix méthodologique pour la constitution d'un échantillon stratégique dans le cadre de notre recherche. Afin d'éviter les biais d'analyse et d'assurer une compréhension globale et nuancée du phénomène, nous avons privilégié un échantillon composé exclusivement de consultants externes. Ce choix repose sur la nécessité d'obtenir un regard distancié et analytique sur la gestion du changement organisationnel en période de crise, tout en garantissant une évaluation rigoureuse des stratégies de résilience mises en œuvre par les entreprises. En définitive, cette étude souligne l'importance d'une approche équilibrée du changement organisationnel, intégrant à la fois les perspectives internes et externes. Si les consultants internes assurent la mise en œuvre et l'appropriation des transformations, les consultants externes apportent une expertise précieuse pour identifier les réels leviers du changement et objectiver l'analyse des dynamiques organisationnelles. Ces résultats ouvrent la voie à des recherches futures sur la manière dont ces deux catégories d'acteurs peuvent collaborer de manière plus efficiente pour renforcer la résilience des entreprises face aux crises. Alors que l'incertitude et l'accélération des transformations deviennent la norme, comprendre ces interactions devient un enjeu central pour anticiper et piloter efficacement les évolutions organisationnelles.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- (1) Achor, S., Michelle, G., (2017), « Resilience Is About How You Recharge, Not How You Endure », *Havard Business Review*, 4-18
- (2) Ahras, A., (2020), « Résilience face au risque d'entreprendre en contexte hostile : le cas de l'Algérie », *Revue internationale des sciences de l'organisation* 8 (1): 57-78.
- (3) Armenakis, A. A., & Bedeian, A. G. (1999). Organizational Change : A Review of Theory and Research in the 1990s. *Journal of Management*, 25(3), 293-315.
- (4) Armenakis, A. A., & Harris, S. G. (2009). Reflections : Our Journey in Organizational Change Research and Practice. *Journal of Change Management*, 9(2), 127-142.
- (5) Autissier, D., Johnson, K., & Emily, M.-W. (2018). Du Changement à la Transformation. *Question(s) de management*, 21(2), 45.
- (6) Azzarradi, O., & Fikri, K. (2017). MODES DE CONTRÔLE ET DYNAMIQUE DU CHANGEMENT : CAS DU SECTEUR PUBLIC MAROCAIN. *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, 1(2), Article 2.
- (7) Bateson, G. (1997). Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology. University of Chicago Press.
- (8) Beer, M., Eisenstat, R. A., & Spector, B. (1990). Why change programs don't produce change. *Harvard Business Review*, 68(6), 158-166.
- (9) BELHABIB-FILALI, M., & KARIM, K. (2022). Théorie et pensée du changement organisationnel: une synthèse succincte. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 5(3).
- (10) Bouaziz, F., Hachicha, Z., (2018), « Strategic human resource management practices and rorganizational resilience », *Journal of Management Development*, 37 (7): 537-51.
- (11) Burnes, B. (2004). Emergent change and planned change – competitors or allies? : The case of XYZ construction. *International Journal of Operations & Production Management*, 24(9), 886-902.
- (12) Burnes, B. (2020). The Origins of Lewin's Three-Step Model of Change. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 56(1), 32–59.
- (13) Candrasa, L., Cahyadi, L., Cahyadi, W., & Cen, C. C. (2024). Change management strategies: Building organizational resilience in the digital era. *Journal of Ecohumanism*, 3(7), 4125–4135.
- (14) Chaanoun, J., & Alaoui, M. (2022). La pandémie Covid19 comme catalyseur de changement organisationnel: Quelle agilité organisationnelle d'un établissement de soins marocain face à une situation crisogène?. *Revue Française d'Economie et de Gestion*, 3(7).
- (15) Chaanoun, J., Rahmouni, A., & Alaoui, M. (2022). Le changement organisationnel et la transformation digitale: Quelle relation?. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 3(5-1), 63-86.
- (16) Cordelier, B., & Marie-Montagnac, H. (2008). Conduire le changement organisationnel ? *Communication Organisation*, 33(1), 8-16.
- (17) Coulombe, C., Lafrance, M., & Gagnon, S. (2020). Le travail des consultants. *Sociologie et sociétés*, 52(2), 9–32.
- (18) Cyrulnik, B. (1999). Un merveilleux malheur. Paris : Odile Jacob.
- (19) Duchek, S., (2014) « Growth in the Face of Crisis: The Role of Organizational Resilience Capabilities », *Academy of Management Proceedings*, 13487-13487.
- (20) Dujarier, M.-A. (2016). Le travail du consommateur. De McDo à eBay : comment nous coproduisons ce que nous achetons. Paris : La Découverte.
- (21) Frimousse, S., Peretti, J.M., (2021), « Comment renforcer durablement la résilience organisationnelle ? » *Question(s) de management*, 35 (5): 127-74.
- (22) Georgescu, I., Bocean, C. G., Vărzaru, A. A., Rotea, C. C., Mangra, M. G., & Mangra, G. I. (2024). Enhancing organizational resilience: The transformative influence of strategic human resource management practices and organizational culture. *Sustainability*, 16(10), 4315.

- (23) Gilbert, P., Raulet-Croset, N., Mourey, D., & Triomphe, C. (2013). For a contribution of activity theory to organizational change. @GRH, 7(2), 67-88.
- (24) Hiatt, J. M. (2006). *ADKAR: a model for change in business, government and our community*.
- (25) Holling, C. S. (1973). *Resilience and Stability of Ecological Systems*. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 4, 1-23.
- (26) Hollnagel, E., Woods, D. D., & Leveson, N. (2006). *Resilience engineering: Concepts and precepts*. Aldershot, UK: Ashgate.
- (27) Johnson, K. J. (2016). The dimensions and effects of excessive change. *Journal of Organizational Change Management*, 29(3), 445-459.
- (28) Kotter, J. P. (1997). Leading change : A conversation with John P. Kotter. *Strategy & Leadership*, 25(1), 18-23.
- (29) Kotter, J. P. (2006). Why Transformation Efforts Fail. *Harvard Business Review*, 11.
- (30) Kotter, J. P., & Schlesinger, L. A. (2008). Choosing Strategies for Change. *Harvard Business Review*, 86(7-8), 130-139+162.
- (31) Lallau, B., Laissus-Benoist, P., Mbetid-Bessane, E., (2018), « Introduction : la résilience peut-elle passer de la théorie aux pratiques ? » *Revue internationale des études du développement* 235 (3): 9-25.
- (32) Mintzberg, H., & Westley, F. (1992). Cycles of organizational change. *Strategic Management Journal*, 13(S2), 39–59.
- (33) Moreira, F. G., (2017), « Harry Potter and the Tutors of Resilience : An Analytic View of J K Rolling Tales », *Journal of Psychology & Clinical Psychiatry*, 8 (8).
- (34) Mzid, I., (2015), « La résilience organisationnelle de l'entreprise familiale : l'impact du capital familial », p.25-52, in *Crises, transition, comment les firmes tunisiennes s'en sortent-elles ?* Sous la direction de Jamil Chaabouni et Philippe Véry (2015), 297 pp.
- (35) Pettigrew, A. M. (1987). Context and action in the transformation of the firm. *Journal of Management Studies*, 24(6), 649-670.
- (36) Rondeau, A. (2008). L'évolution de la pensée en gestion du changement : Leçons pour la mise en œuvre de changements complexes. *Télescope*, 12.
- (37) Roux-Dufort, C. (2016). *Faire face à la crise : De la gestion des risques au pilotage de la résilience*. Paris : Dunod.
- (38) Simonet, D., & al. (2009). *Le conseil en organisation : Pratiques et théories*. Paris : Dunod.
- (39) Soparnot, R. (2013). Les effets des stratégies de changement organisationnel sur la résistance des individus. *Recherches en Sciences de Gestion*, 97(4), 23-43.
- (40) Stouten, J., Rousseau, D. M., & De Cremer, D. (2018). Successful organizational change : Integrating the management practice and scholarly literatures. *Academy of Management Annals*, 12(2), 752-788.
- (41) Sun, H.P., & Ma, X.E. (2023). Transformational leadership, organizational resilience, and team innovation performance: Evidence from China. *Behavioral Sciences*, 15(1), 10.
- (42) Sutcliffe, K. M., & Vogus, T. J. (2003). Organizing for resilience. In K. S. Cameron, J. E. Dutton, & R. E. Quinn (Eds.), *Positive Organizational Scholarship* (pp. 94–110). San Francisco, CA: Berrett-Koehler.
- (43) Teneau, G., (2017), *La résilience des organisations : Les fondamentaux*, Editions L'Harmattan.
- (44) Teneau, G., et Lemoine, G., (2019), *Les Toxic Handlers: Les générateurs de bienveillance en entreprise*, France : Odile Jacob.
- (45) Therrien, M-C., (2010), « Stratégies de résiliences et infrastructures essentielles » 16 (2): 154-71.
- (46) Weick, K. E., & Quinn, R. E. (1999). Organizational change and development. *Annual Review of Psychology*, 50, 361-386.
- (47) Werner, E. E., & Smith, R. S. (1982). *Vulnerable but Invincible: A longitudinal study of resilient children and youth*. McGraw-Hill.
- (48) Wildavsky, A. (1988). *Searching for Safety*. New Brunswick: Transaction Books.

- (49) Windle, G., (2011), « What Is Resilience? A Review and Concept Analysis », *Reviews in Clinical Gerontology*, 21 (2) : 152-69.
- (50) Woods, D.D., (2006), « Engineering Organizational Resilience to Enhance Safety: A Progress Report on the Emerging Field of Resilience Engineering », *Proceeding of the human factors and ergonomics society*, 50th, USA : Ohio, State University.